

KURSANTLARNING MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI “DISCRIMINATED-TANDEM” METODIDAN FOYDALANGAN HOLDA RIVOJLANTIRISH

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ДИСКРИМИНИРОВАННО-
ТАНДЕМНОГО» МЕТОДА

DEVELOPING OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
COMPETENCE OF THE CADETS USING THE METHOD "DISCRIMINATED-
TANDEM"

Jamoat xavfsizligi universiteti
Tillarni o'rganish kafedrası
o'qituvchisi **Sh.I. Musayeva**

Университет общественной безопасности
Кафедра Изучения языковых
Учитель Ш.И. Мусаева

Public Safety University
teacher at the Department of
languages Sh.I. Musayeva

Annotatsiya: Maqolada kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini ingliz tilini o'qitish orqali rivojlantirishning muqobil usuli sifatida discriminated-tandem(diskriminatsiyalangan ya'ni farqlangan tandem) metodidan foydalanishning asosiy ustuvor yo'nalishlari tasvirlangan. Muallif bu usulni eng samarali va yaxshi natija beradigan metodlardan biri deb hisoblaydi. Uning asosiy maqsadi hamkorining tili va madaniyatini haqiqiy vaziyatda o'rganishdir. Ushbu maqola discriminated-tandemda o'qitishning asosiy o'ziga xos xususiyatlarini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: tandem, discriminated-tandem, ingliz tilini o'rgatish, metod, o'z-o'zini rivojlantirish, madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasi, ikki tilli muhit.

Абстракт: В статье описаны основные приоритеты использования дискриминантно-тандемного метода как альтернативного метода развития межкультурной коммуникативной компетенции курсантов посредством обучения английскому языку. Автор считает этот метод одним из самых эффективных и результативных. Его основная цель – изучение языка и культуры партнера в

реальной ситуации. В этой статье освещаются основные характеристики дискриминационно-тандемного обучения.

Ключевые слова: тандем, дискриминант-тандем, обучение английскому языку, метод, саморазвитие, межкультурная коммуникативная компетенция, билингвальная среда.

Abstract: The article highlights the main priorities of using the discriminated-tandem method as an alternative method of developing the intercultural communication competence of cadets through teaching English. The author considers this method to be one of the most effective and good results. Its main purpose is to learn the language and culture of the partner in a real situation. This article highlights the main characteristics of discriminated-tandem teaching.

Key words: tandem, discriminated-tandem, teaching English, method, self-development, intercultural communication competence, bilingual environment.

Bugungi dunyoda sodir bo'layotgan katta o'zgarishlar kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishni talab qilmoqda. "Madaniyatlararo kompetensiya" tushunchasiga chet tillari va madaniyatlarini o'rgatishning xorijiy va mahalliy usullarida turlicha ta'rif beriladi. Mashhur britaniyalik tadqiqotchi M. Bayram "madaniyatlararo kompetensiya"ni boshqa odamlar bilan muloqot qilish, dunyoviy idrok va qarashlarni qabul qilish va turli qarashlar o'rtasida vositachi bo'lish qobiliyati deb ta'riflagan[1].

Boshqa bir tadqiqotchi G. V. Elizarova esa madaniyatlararo kompetensiya - bilim va ko'nikmalar hamda qobiliyatga asoslangan maxsus xususiyatga ega kompetensiya yaratish orqali madaniyatlararo muloqotni amalga oshirish muloqotning ikkala ishtirokchisi uchun umumiy kommunikativ ma'no bo'lishiga ishonadi. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi bilan kommunikativ kompetensiyaning hech qanday o'xshashlik tomoni yo'q va chet tilini o'rganish lingvistik o'ziga xoslik bu madaniyatlar vositachisiga xos bo'lishi mumkin. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy maqsadi o'z madaniyatining o'ziga xos fazilatlarini yo'qotmasdan madaniyatlar o'rtasidagi vositachilik sifatlarini egallash va unga tayangan holda tilning o'ziga xos sifatlariga erishish[2].

Shuni ta'kidlash kerakki, ikkala olimlar M. Bayram va G. V. Elizarova ham madaniyatlararo kompetensiyaga bergan ta'riflarida chet tilning o'ziga xos maxsus xususiyatlarini subyekt sifatida aks ettirmagan. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ular madaniyatlararo kompetensiyaning ba'zi xususiyatlari kommunikativ kompetensiyaga tegishli degan fikrni berib o'tadi[3].

Tadqiqotning nazariy asoslarini o'rganib chiqqan holda, biz madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini turli madaniyat vakillari bilan muloqot jarayonida shaxsiy

qobiliyatni ko‘rsata olish va ular bilan muvaffaqiyatli muloqot qilish sifatida tushunishni taklif qilamiz.

Hech shubha yo‘qki, chet tilni bilish ko‘nikmasi(malakasi) va mamlakat madaniyati haqidagi bilim muvaffaqiyatli muloqot va o‘zaro munosabatlar uchun zarur. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasining maqsadi turli mamlakatlar va madaniyatlar vakillari bilan o‘zaro munosabatda bo‘lish uchun umumiy ko‘nikmalarni rivojlantirishdir, bu holatda albatta til muhim vositachi hisoblanadi.

Tadqiqochilar M.O.Voloshko va T.N.Sukharevalar madaniyatlararo muloqot kompetensiyasining quyidagi modelini taklif qiladi. Unga ko‘ra madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi motivatsion, kognitiv, ijtimoiy-madaniy va kompensator komponentlaridan iborat[4]. Albatta ushbu 4 komponent madaniyatlararo muloqot kompetensiyasining asosini tashkil qiladi, biz ham ushbu fikrni yoqlagan holda ushbu modelga qo‘shimcha qilib uning tarkibiga “harbiy muhitga moslashish” komponentini kiritishni taklif etmoqchimiz. Chunki lokal(mahalliy) madaniyat bilan harbiy madaniyatning o‘rtasida bir qancha farqli tomonlari bor, ya’ni biz harbiy madaniyatda lokal madaniyatda duch kelmaydigan ayrim xususiyatlarni uchratishimiz mumkin, shuning uchun biz taklif qilayotgan komponent kursantlarning kommunikatsiya jarayonida hamrohini tushunish hamda unga tezkor javob qaytarish mexanizmini rivojlantirishda aynan harbiy xususiyatlarning samaradorligini ortishiga yordam beradi. Bu esa bo‘lajak ofitserlarning xorijiy xizmat safarlarida muloqot jarayonida o‘ziga ishonch, harbiy vatanparvarlik, psixologik adaptatsiya kabi sub-komponentlarni rivojlantirish uchun asos bo‘ladi. (1- rasmga qarang)

Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi komponentlari

1- rasm

O‘z o‘rnida motivatsion komponent ham quyidagi sub-komponentlardan iborat, ya’ni madaniyatlararo o‘zaro ta’sirga bo‘lgan ehtiyoj; boshqa madaniyat vakillari haqida bilimga bo‘lgan ehtiyoj.

Kognitiv komponent o‘z ichiga bilim va malakalar oladi: lingvistik kompetentsiya; o‘z va boshqa madaniyatlarni bilish; madaniyatlarning o‘xshashlik va farqli tomonlari haqidagi qarashlar.

Ijtimoiy-madaniy komponent quyidagicha tavsiflanadi: boshqa madaniyatlarni qadr-qimmatini qabul qilish va tushunish; boshqa madaniyatlarning madaniy o‘ziga xosliklariga nisbatan bag‘rikenglik.

Kompensator komponenti quyidagilarni o‘z ichiga oladi: boshqa madaniyatlarning o‘ziga xos xususiyatlariga tanish xulq-atvor modelini moslashtirish qobiliyati; muloqot jarayonida juft tildan foydalanish qobiliyati; og‘zaki bo‘lmagan reaksiyalarni mos usullarda namoyish qilish qobiliyati.

Shuningdek, harbiy muhitga moslashish komponenti o‘z ichiga o‘ziga ishonch, o‘zini fido qilish, sadoqat, buyruqlarni so‘zsiz ado etish, harbiy vatanparvarlik va psixologik adaptatsiya kabi sub-komponentlarni qamrab oladi.

Shuni ham ta’kidlash kerakki, madaniyatlararo kompetensiyani o‘qitish mazmuni til o‘rganuvchilarning maqsadlari, ehtiyojlari va motivatsiyasiga qarab har xil bo‘ladi, demak biz kursantlarning maqsadi, ehtiyojlari va motivatsiyasidan kelib chiqqan holda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Albatta ikki tilli muhitda ta’limni tashkil etishning o‘ziga xos qiyinchiliklari bor, shuning uchun ham biz kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri bu discriminated-tandem metodidan foydalanish deb ishonamiz.

«Tandem usuli» atamasi ona tili turlicha bo‘lgan sheriklarni juftlikda ishlaganda chet tilini o‘rganish usuli sifatida tushuniladi. Ushbu metodning asosiy maqsadi tili o‘rganilayotgan mamlakat madaniyatini real yoki virtual muloqot jarayonida ularning tilini o‘zlashtirishdir, shuningdek tandem hamkorlarning ikkalasi uchun ham birdek qiziqarli bo‘lgan bilim hududida turli sohalardagi ma’lumotlarni qabul qilishdir[5]. Discriminated-tandem esa bundan farqli o‘laroq, mahsus sohaga yo‘naltirilgan bilimlarni qabul qilishdir. Chunki harbiy sohani o‘zi mukammal, bo‘lajak ofitserlarni chet til orqali o‘zga millat madaniyatini o‘rgatish maxsus yondashuvni talab qiladi. Biz o‘ylaymizki discriminated-tandem metodi ularga kelajakda harbiy hamkorlari bilan bo‘ladigan muloqot jarayoniga ularni nafaqat madaniyatlararo o‘zaro ta’sirga bo‘lgan ehtiyoj, boshqa madaniyat vakillari haqida bilimga bo‘lgan ehtiyoj, lingvistik kompetensiya, o‘z va boshqa madaniyatlarni bilish, madaniyatlarning o‘xshashlik va farqli tomonlari haqidagi qarashlar, boshqa madaniyatlarni qadr-qimmatini qabul qilish va tushunish, boshqa madaniyatlarning madaniy o‘ziga xosliklariga nisbatan bag‘rikenglik, boshqa madaniyatlarning o‘ziga xos xususiyatlariga tanish xulq-atvor modelini moslashtirish

qobiliyati, muloqot jarayonida juft tildan foydalanish qobiliyati, og‘zaki bo‘lmagan reaksiyalarni mos usullarda namoyish qilish qobiliyati bilan bir qatorda o‘ziga ishonch, harbiy vatanparvarlik va psixologik adaptatsiya kabi qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ko‘mak beradi.

Tandem metodi ikkita asosiy o‘rganish tamoyili xususiyati bilan tavsiflanadi:

- 1) o‘zaro munosabatlar tamoyili;
- 2) shaxsiy avtonomiya tamoyili[6].

Discriminated-tandem esa o‘zaro munosabatlar, shaxsiy avtonomiya bilan bir qatorda javobgarlik va vaziyatdan chiqish tamoyillarini ham o‘z ichiga oladi.

O‘zaro munosabatlar tamoyilida har bir ishtirokchi o‘zaro ta’sir va o‘zaro ta’limdan bir xil foyda oladi. Shaxsiy avtonomiya tamoyili esa har bir aloqa hamkori mashg‘ulotda nafaqat uning ta’lim vositalari, maqsadlari va mazmunini tanlash uchun mas’uldir balki yakuniy natijalarga ham asoslanadi.

Shunday qilib, discriminated-tandemdan foydalanib o‘qitish mustaqil o‘rganish va o‘z-o‘zini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy va eng istiqbolli texnologiyalar yo‘nalishlaridan biri deb aytish mumkin. Bu metod quyidagi xususiyatlar bilan bog‘liq:

1. Discriminated-tandem chet tillarni va harbiy madaniyatni o‘rganishning individual va ijtimoiy jihati hisoblanadi. Chet tillarini o‘rganishning an’anaviy kontekstlaridan farqli o‘laroq, discriminated-tandem ta’lim jarayonida yuqori ijtimoiylashuv va yuqori individuallashuvni yaratishga yordam beradi. Bir tomondan, discriminated-tandemda o‘quv dasturini yaratish sheriklarning ehtiyojlari va motivatsiyasiga asoslanadi, shuning uchun u kursantlarga qaratilgan va individuallashtirish uchun ochiqdir. Boshqa tomondan, u hamkorlik orqali o‘zaro ta’sirga hissa qo‘shib, ushbu yondashuvning mohiyatini ijtimoiy va madaniy jihatga aylantiradi. Discriminated-tandem ta’lim kontekstida individual va ijtimoiy jihatlar o‘ziga xos bo‘lib, innovatsion va uyg‘un tarzda bog‘langan. Ushbu o‘zaro ta’sir discriminated-tandem sheriklarining motivatsiyasi va kommunikativ qobiliyatlar darajasini oshiradi, Bundan tashqari, discriminated-tandem hamkorlari maqsadli tildan amalda foydalanish, o‘z natijalarini, o‘z-o‘zini baholash va umuman o‘rganish muvaffaqiyati va unumdorligi dinamikasini kuzatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

2. Discriminated-tandem orqali o‘qitganda qatnashuvchilarning roli. Ma’lumki, har bir an’anaviy o‘quv kontekstida o‘qituvchi va kursantlarning roli aniq belgilangan. Discriminated-tandemga kelsak, u rollarning aralashmasi bilan tavsiflanadi. Ona tilida so‘zlashuvchilar sifatida discriminated-tandem hamkorlari o‘z ona tillari haqida ko‘proq bilishadi va bu ularga o‘zlarini ishonchli his qilishlari uchun ma’lum kuch beradi. O‘rganish ritmi ham juda moslashuvchan va hamkorlar o‘rtasida muzokaralar uchun ochiqdir.

3. Hamkorlar o‘rtasidagi maxsus munosabatlar. An’anaviy sinflarda o‘quv jarayoni ishtirokchilari o‘rtasida odatda 2 turdagi munosabatlar mavjud:

- 1)assimetrik (o'qituvchi-talaba o'rtasida);
- 2)simmetrik (o'zaro talabalar o'rtasida)[7].

Discriminated-tandemda tilni o'rganish jarayonida, hamkorlikda ishlaydigan sherik til mutaxassisi sifatida u kursant sifatida harakat qilganda, har doim kamroq obro'li pozitsiyani egallaydi. Shuning uchun, muloqot qilishning boshqa kontekstlaridan farqli o'laroq, ona tilida so'zlashuvchi o'zining discriminated-tandem sherigi bilan noqulaylik tug'dirmaydi. Kursantlarga bu o'rganish jarayonida so'zlashuvchilar sifatida bu ularga o'zlarini ishonchli his qilishlari uchun ma'lum kuch beradi. O'rganish jarayoni ham ma'lum ma'noda qiziqarli, juda moslashuvchan va hamkorlar o'rtasida muzokaralar uchun tabiiy bo'ladi. Bundan tashqari, o'qituvchi kursant rollarining bu o'zgarishi ko'proq va kamroq tajribali kursant o'rtasidagi assimetriyaning salbiy ta'sirini yo'q qiladi. Ya'ni, suhbatdoshlar nuqtai nazaridan kursantda hayotda har kuni noaniqlik tuyg'usini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan xato qilishdan qo'rqish, uyatchanlik va boshqalar haqida o'ylashi, bunday rolni o'zgarishi boshqa tomondan ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Ushbu metoddan foydalanish jarayonida ikkala sherik ham teng motivatsiyaga ega bo'lishi kerak. Chunki agar bir kursant ikkinchisiga nisbatan kam harakat qilsa, u hamkoriga yetarlicha javob qaytara olmasa ushbu metodning natijasi muvaffaqiyatli chiqmaydi. Discriminated-tandem o'zaro teng hamkorlikka va to'liq o'zaro tushunishga asoslangan.

5. Kursantlarning ichki avtonomiyasi. Discriminated-tandemdagi avtonomiya (mustaqillik) o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, unda o'rganish jarayoni alohida emas, balki o'zaro ta'sirda sodir bo'ladi. Chet tilini tandemda o'rganish mustaqillik va o'rganish uchun mas'uliyatni qabul qilish, shuningdek, o'quv jarayonini tashkil etish qobiliyatini anglatadi. Discriminated-tandemning asosiy tamoyili o'quv jarayoni bilim berishning mexanik jarayoni, degan tushunchani noto'g'ri ekanligini asoslab beradi hamda bu faqat professional o'qituvchining yordami bilan amalga oshirilishi mumkin. Kursantlarning chet tilni discriminated-tandem orqali o'rganishi o'zaro ta'sirning tabiiy jarayoni bo'lib, u kommunikativ niyatlarni amalga oshirishda ko'mak beradi.

6. Ushbu metodni o'quv jarayonining samarali komponenti deb olishimiz mumkin. Chunki uning o'ziga xos xususiyati madaniyatlararo o'zaro ta'sirni amalga oshirishdan zavq olish qobiliyatidir. Umumiy qabul qilingan e'tiqodga ko'ra, mashg'ulotlar murakkab va zerikarli bo'lishi mumkin. Ushbu metodda o'rganishni yuqoridagi perseptiv o'rganish modellari bilan bog'lash mumkin, chunki discriminated-tandem kursantlarning tandem sherigi bilan bevosita muloqotidir. Ammo bu o'zaro hamkorlikda ishlayotgan kursantlarning o'zaro faol va interaktiv ishtirokiga asoslanadi, o'zaro faol va interaktiv ishtirokisiz buni amalga oshirish mumkin emas. Discriminated-tandemda mashq qilish yaxshi hazil tuyg'usini, o'rtacha hissiyotni va tajriba almashishga tayyorlikni anglatadi,

ammo ba'zan bu jarayon keskinlik, raqobat, umidsizlik, asabiylashish va hatto norozilik kabi salbiy his-tuyg'ularning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi[8].

Shunday qilib, discriminated-tandem metodi asosida kursantlarni ikki tilli muhitda o'qitishni tashkil etish madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishni kuchaytiradi, deb hisoblaymiz.

Kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda ular uchun maxsus mutaxassislikka yo'naltirilgan mavzular(harbiy madaniyatni ifodalovchi matnlar, maqolalar, kitoblar, filmlar, adabiyot va san'at asarlari va boshqalar) o'rganish uchun tanlansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ularning o'zbek va ingliz tillarida so'zlashuvchi ishtirokchilarining madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishni o'rganishning asosiy yo'nalishidir.

Eksperimental tadqiqot jarayonida biz quyidagi nazorat shakllaridan foydalandik:

- kuzatuv;
- o'z-o'zini nazorat qilish;
- o'zaro nazorat;

Discriminated-tandem metodini amalda sinab ko'rish jarayonida madaniyatlararo kompetensiyaning barcha tarkibiy qismlarining dinamikasini yaqqol ko'rish mumkin. Buning asosida ikki tilli muhitda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish uchun erishiladigan maqsad ekanligidan dalolat beradi. Natijada kursantlarning chet til va madaniyatni yanada o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi ortdi. Kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish vositasi sifatida discriminated-tandem usulini joriy etish orqali chet tillarni o'qitishni sezilarli darajada yaxshilash mumkin, degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Byram M. Teaching foreign languages for intercultural competence // Cultural Aspects of Language Education / ed. by V. V. Saphonova. Moscow: Euroschool Press, 1998. P. 7-21.
2. Elizarova G. V. Formirovaniye mezhkul'turnoj kompetentsii studentov v protsesse obucheniya inoyazychnomu obshcheniyu [Formation of cross-cultural competence of students in the course of training in foreign-language communication]: dis. ... d-ra ped. nauk. SPb., 2001.
3. Apal'kov V. G. Metodika formirovaniya mezhkul'turnoj kompetentsii sredstvami elektronno-pochtovoj gruppy (anglijskij yazyk, profil'nyj uroven') [Technique of formation of cross-cultural competence means of electronic and post group (English, profile level)]: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Tambov, 2008. 21 s.

4. M.O.Voloshko & T.N.Sukhareva “Using the tandem-method in English language teaching for developing intercultural competence” SOCIAL AND ECONOMIC PHENOMENA AND PROCESSES T. 10, № 11, 2015 pp-216-219
5. Tambovkina T. Yu. Tandem-metod – odin iz putej realizatsii lichnostno orientirovannogo podkhoda v yazykovom obrazovanii [Tandem method – one of ways of realization of personally focused approach in language education] // Inostrannye yazyki v shkole. 2003. № 5. S. 13-17.
6. Brammerts, H. (2005). Autonomes Sprachenlernen im Tandem: Entwicklung eines Konzepts. In H. Brammerts, & K. Kleppin (Eds.), Selbstgesteuertes sprachenlernen im tandem (Ein handbuch 2. Auflage) (pp. 9-16). Tübingen, Germany: Stauffenburg. (Original work published 2001)
7. M.O.Voloshko & T.N.Sukhareva “Using the tandem-method in English language teaching for developing intercultural competence” SOCIAL AND ECONOMIC PHENOMENA AND PROCESSES T. 10, № 11, 2015 pp-216-217
8. Voloshko M. O. Organizatsiya obucheniya svobodnomu obshcheniy s ispolzovaniem tandem-metod // Pedagogicheskoe masterstvo: mat-ly IV mejdunar. nauch. konf. (g. Moskva, 2014 yil fevral). M.: Buki-Vedi, 2014. S. 29-31.
9. Sh.I.Musayeva Basics of teaching Foreign languages through intercultural communication competence in military educational institutions. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019 ISSN 2056-5852 Progressive Academic Publishing, UK. P. 1192-1196
10. Sh.I.Musayeva Oliy harbiy ta’lim muassasalarida kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini chet tili o’qitish orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. “Journal of new century innovations” in all areas international interdisciplinary research journal, Volume-3, Issue-2, aprel, 2022. P. 115-130.
11. Sh.I.Musayeva Developing of intercultural communication competence of the cadets using the "discriminated-tandem" method. In Volume 4, Issue 2 of Web of scientist: International scientific Research Journal (WoS) February 2023. – B. 617-623. ISSN: 2776-0979 SJIF 2023: 6.595 JIF: 7.565. P. 617-623
12. Sh.I.Musayeva “Kommunikativ yondashuv va interaktiv metodlar yordamida kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish”. Образование и наука в XXI веке. Научно-образовательный электрон журнал. Выпуск №18 (2-том) апрель, 2023. В. 94-100.
13. Quvondiqov M.I., & Musayeva Sh.I. (2023) YANGI KONSTITUTSIYA-YANGI KELAJAK TAYANCHI. PEDAGOGS jurnali, 32(2), 142-145.

14. Musayeva, S. I. (2024). KURSANTLARNING MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA MULTIMEDIA VOSITALARINING O‘RNI. Ustozlar uchun, 28(2), 98-103.